
ALICE MASARYK (ALICE GARRIGUE MASARIKOVÁ)

Viena (Austria), 1879 – Chicago (EE. UU.), 1966

Ilustración 1. Alice Masaryk en 1915. Fotografía de autoría desconocida. Dominio público.

Resumen

Alice Masaryk fue una política reformista, educadora y trabajadora social, cofundadora y primera presidenta de la Cruz Roja Checoslovaca, hija del primer Presidente de la República Checoslovaca y primera dama del país desde 1923 a 1935. Habiendo recibido una sólida y amplia formación universitaria, vivió el derrumbe del Imperio austrohúngaro que la vio nacer, los estragos de la Primera Guerra Mundial encarcelada por razones políticas, participó en primera línea en la creación de la república checoslovaca, vivió la Segunda Guerra Mundial en el exilio estadounidense, regresó brevemente a su país al finalizar ese conflicto, pero tuvo que exiliarse definitivamente en Estados Unidos cuando Checoslovaquia quedó sometida al control comunista. Su dedicación a la justicia social la convirtieron en una referente indiscutible en su país, además de otorgarle reconocimiento nacional e internacional en el área del trabajo social, la educación y la salud pública.

Palabras clave: Cruz Roja de Checoslovaquia, Primera Guerra Mundial, trabajo social, salud pública, justicia social.

Abstract

Alice Masaryk was a reformist politician, educator and social worker, co-founder and first president of the Czechoslovak Red Cross, daughter of the first president of the Czechoslovak Republic and first lady of the country from 1923 to 1935. With a solid and broad university education, she saw the collapse of the Austro-Hungarian Empire in which she was born, the devastation of the First World War during which she was imprisoned for political reasons, participated in the creation of the Czechoslovak Republic, lived through the Second World War in exile in the United States, returned to her country briefly at the end of that conflict, but had to go into permanent exile in the United States when Czechoslovakia came under Communist control. Her commitment to social justice made her an undisputed leader in her country and earned her national and international recognition in the fields of education and social work, education and public health.

Keywords

The Czechoslovak Red Cross, World War I, public health, social justice, social work.

Biografía

Alice Masaryk (o Alice Garrigue Masariková, según la denominación checa) nació en Viena el 3 de mayo de 1879. Fue la mayor de los cinco vástagos que tuvo el matrimonio formado por Tomáš Masaryk (1850-1938), político y filósofo checoslovaco, y Charlotte Garrigue (1850-1923), pianista e intelectual feminista estadounidense. La pareja se había casado en Nueva York en 1878, planeando formar una familia progresista ([Marie Špiláčková et al. 2022, 225](#)). Tras Alice, nacieron dos niños y dos niñas más: Herbert, Jan, Eleonor (fallecida a los pocos meses) y Olga. Por acuerdo entre el padre y la madre, la familia al completo adoptó los apellidos Garrigue Masaryk ([Rebecca L. Hegar 2013, 46](#)).

En 1882 la familia se trasladó a Praga, donde el padre fue destinado como profesor de filosofía de esa universidad ([Ruth Crawford Mitchell 1980, XX](#)). Él pronto se involucró en política y, entre 1891 y 1893, fue elegido diputado del Consejo Imperial. Tras esta breve incursión, volvió a las aulas universitarias a dar clases. En 1907 volvió a ser

escogido diputado del Consejo Imperial. Entre tanto, Alice Masaryk estudió en el *Minerva Gymnasium*, centro de educación secundaria para chicas. Además, recibió clases particulares de ruso, inglés y alemán; ella, por su cuenta, estudió francés y aprendió eslovaco gracias a sus estancias en verano en una localidad donde era lengua mayoritaria (Eliška Škodová 2012, 20). En 1898 se convirtió en una de las primeras alumnas de la Universidad Carolina de Praga, donde inició medicina como oyente (la única opción disponible para las mujeres por aquel entonces) (Ruth Crawford Mitchell 1980, XX). Tras un año, cambió el rumbo y se decantó por formarse en filosofía, sociología e historia. Obtuvo su doctorado en historia en 1903, con una tesis sobre la Carta Magna, titulada *Vznik a význam Velké charty svobod, dané Janem Bezzemkem roku 1215* [El origen y la importancia de la Carta Magna de las Libertades, otorgada por Juan Sin Tierra en 1215]¹, siendo la primera mujer en conseguirlo en toda la región de Bohemia (Eliška Škodová 2012, 22). Ese mismo año inició estudios postdoctorales en las universidades de Berlín y Leipzig, donde amplió sus conocimientos sobre economía, historia y sociología.

En 1904 aceptó una invitación de Mary E. McDowell, directora de la *University of Chicago Settlement* (UCS) [Universidad del Asentamiento de Chicago], centro ubicado en un suburbio de la ciudad. Su estancia de un año allí le permitió conocer a las sociólogas Jane Addams y Julia Lathrop y familiarizarse con el centro social Hull-House (Marie Špiláčková et al. 2022, 225). Además, se involucró activamente en la asociación checa *Snaha*, impulsó la creación de un círculo literario con mujeres checas, trabajó como asesora de la comunidad de personas inmigrantes checas y eslovacas y dio conferencias sobre historia checa (Eliška Škodová 2012, 23). Esta primera experiencia en EE. UU. marcó fuertemente su vida y su trabajo posterior. De este periodo es su artículo *The Bohemians in Chicago* (1904) [Las personas procedentes de Bohemia en Chicago].

Cuando regresó a su país, trabajó como profesora en dos escuelas secundarias para niñas, de 1906 a 1910, primero en České Budějovice y luego en Praga. En sus clases familiarizaba a sus alumnas con los problemas sociales del país y alentaba el compromiso personal en favor de la comunidad (Eliška Škodová 2012, 24). En 1911 participó de forma intensa en la configuración del primer Departamento de Sociología de la Universidad Carolina de Praga (Bruce Keith 1991, 299).

¹ Todas las traducciones ofrecidas en este artículo —del inglés, francés y checo— han sido realizadas con la ayuda de dos herramientas informáticas: *Perplexity Pro* y *DeepL Pro*.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, su padre colaboró activamente con la resistencia checa que pretendía aprovechar el conflicto para independizarse del Imperio austrohúngaro. Ello causó que toda la familia fuera perseguida políticamente y que, para sobrevivir, sus integrantes se separaran. El padre y la única hermana de nuestra protagonista, Olga, huyeron a Italia. Su hermano Jan fue llamado para alistarse en el Ejército austríaco y su hermano Herbert, delicado de salud ya entonces, murió de tifus en marzo de 1915. Ella se quedó sola con su madre en Praga ([Ruth Crawford Mitchell 1980, 69](#)).

El 28 de octubre de 1915 Alice Masaryk fue detenida acusada de traición por esconder documentos políticos de su padre ([Eliška Škodová 2012, 25](#)). Tras catorce días en los calabozos, fue trasladada a la prisión de Viena y allí pasó ocho meses. Desde la cárcel escribió más de 200 cartas a su madre, las cuales fueron publicadas en 1948. Tras ser liberada gracias a la presión internacional, fue puesta en vigilancia policial constante y se le prohibió dar clases ([Bruce Keith 1991, 300](#)). Finalizada la guerra, el 28 de octubre de 1918 se fundó la República de Checoslovaquia y su padre fue escogido presidente unos días después, cargo que revalidó de forma continuada en las elecciones generales de 1920, 1927 y 1934. Él renunció a la presidencia en 1935 por problemas de salud, falleciendo dos años después.

Ese mismo año 1918 Alice Masaryk aceptó el cargo de diputada en la nueva Asamblea Nacional Revolucionaria. Desde dicho puesto logró fundar ese año la *Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče* [Escuela estatal de salud y asistencia social Masaryak], una idea que configuró durante su estancia en prisión y sobre la que había estado trabajando desde entonces. En 1919, fue cofundadora de la Cruz Roja Checoslovaca, donde ejerció de directora hasta la ocupación alemana de 1938-39. Para dedicarse por completo a esa actividad, renunció a su trabajo de diputada en septiembre de 1919 ([Eliška Škodová 2012, 26-27](#)). Mientras tanto, el estado de salud de su madre había empeorado considerablemente, lo que requirió que Alice Masaryk la sustituyera en actos oficiales. La madre falleció en 1923 y convirtió a esta pensadora checa en la primera dama del país, rol que desempeñó hasta 1935 ([Ruth Crawford Mitchell 1980, 103-104](#)).

Cuando Checoslovaquia fue ocupada por la Alemania nazi, Alice Masaryk volvió a EE. UU. Allí visitó nuevamente la UCS, recibió un doctorado *honoris causa* de la Universidad de Pittsburgh ([Ruth Crawford Mitchell 1980, 163](#)) y dio algunas conferencias. Regresó a Checoslovaquia brevemente finalizado el conflicto, pero se vio obligada a volver a Estados Unidos en 1948, cuando el Partido Comunista de Checoslovaquia (KSČ) tomó

el control del país y su hermano Jan falleció en circunstancias sospechosas ([Eliška Škodová 2012, 29](#)).

En Norteamérica se instaló inicialmente en Nueva York, aunque luego vivió en Masaryktown (Florida). Se le concedió una autorización de residencia permanente en 1954, pero nunca solicitó la nacionalidad ([Ruth Crawford Mitchell 1980, 217](#)). Junto a su hermana Olga, viuda y con dos hijos fallecidos, trabajó intensamente en crear y activar el Fondo de Publicaciones Masaryk, en funcionamiento desde 1858 hasta 1989, actualmente conservado en la Universidad de Indiana.

No se casó nunca ni tuvo descendencia. Murió en Chicago en 1966 y sus restos mortales fueron trasladados a Chequia en 1994.

Contexto histórico

Cuando Alice Masaryk nació en Viena, capital del Imperio austrohúngaro, la configuración europea era muy diferente a la que conocemos actualmente. Las fronteras de este imperio abarcaban territorios europeos orientales de lo que hoy configuran 13 países distintos ([Abel Gil 2022](#)).

En 1910, el Imperio austrohúngaro tenía una población de 52 millones de personas. La nueva Checoslovaquia surgida de la Primera Guerra Mundial pocos años después, fruto del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, retuvo a algo menos de 14 millones ([Carlos Puente Martín 2019, 112-114](#)). En 1920 se aprobó la nueva Constitución, carta magna que convertía oficialmente el territorio en una república democrática con sufragio universal, tanto femenino como masculino. Durante el Gobierno de Tomáš Masaryk (1918-1935), el país vivió un gran desarrollo económico y social. Pero la ocupación nazi de gran parte de su geografía, que tuvo lugar en dos oleadas en 1938 y 1939, las huellas devastadoras de la Segunda Guerra Mundial, más la aplicación del Tratado de Postdam de 1945 tras la finalización del conflicto, dejó una población de 12,3 millones de habitantes en la nueva república, según el censo de 1950 ([M. Macka et al. 1976, 40](#)). Asimismo, las fronteras y la extensión del país ya no fueron las mismas, porque se perdió la región de Rutenia Subcarpática en favor de la nueva nación de Ucrania, además de otros pequeños enclaves en favor de Polonia. Desde 1946 hasta 1989 el país vivió bajo un régimen dictatorial comunista que dio paso, el 1 de enero de 1993 y gracias a la culminación de la pacífica Revolución de Terciopelo, a la desaparición de la República de

Checoslovaquia: habían nacido dos nuevos Estados europeos, Chequia y Eslovaquia ([Mary Heimann 2009, 320 y ss.](#)).

El país, cuya construcción democrática y desarrollo social tanto esfuerzo humano supuso para Alice Masaryk ([Bruce Keith 1991, 302](#)) y su familia, tuvo una existencia de menos de 75 años, «*un experimento fallido de multinacionalismo*» como lo calificó la historiadora estadounidense [Mary Heimann \(2009, 110\)](#). El escritor Václav Havel (1936-2011) fue su último presidente.

Temas principales

Con una sólida formación en filosofía e historia, el interés hacia la ciencia social de Alice Masaryk despuntó en su estancia como residente en la UCS. Fue testigo en primera línea de los estragos que ocasionaba el capitalismo industrial sin regulación en las clases sociales menos favorecidas. Esta experiencia impactó en su vida personal y profesional posterior de una forma rotunda, y la convirtió en una mujer determinada a construir una sociedad justa y democrática en su tierra de origen ([Bruce Keith 1991, 302](#)).

Alice Masaryk centró su proyecto vital en dos objetivos: (1) promover la visibilidad y la reputación de Checoslovaquia como nación democrática y (2) fomentar la reforma social a través de la ciencia social y la educación en trabajo social, tanto a nivel nacional como internacional. El primer objetivo surgió de su estrecha colaboración con su padre, mientras que el segundo se convirtió en su contribución más personal ([Rebecca L. Hegar 2013, 44](#)). Su trabajo en el desarrollo de las infraestructuras en servicios sociales y salud pública de su país fue extraordinario, un amplio detalle de este esfuerzo humano lo encontramos en el libro escrito y compilado por [Ruth Crawford Mitchell \(1980\)](#), que contiene gran parte de correspondencia y documentación personal de Alice Masaryk.

En vida, Alice Masaryk publicó pocos trabajos de cariz marcadamente sociológico, pero en todos los que sí se han hecho públicos (en inglés, francés o checo)² se aprecia el compromiso para afrontar los retos sociales que suponían la liberación y reorganización de lo que sería Checoslovaquia ([Bruce Keith 1991, 302](#)). Así por ejemplo, en *Bohemians in Chicago* (1904), su primera publicación, es un ensayo de características etnográficas que utiliza una metodología de observación participante para mostrar el tema principal

² Existe una gran cantidad de manuscritos, panfletos, cartas, presentaciones en jornadas y/o congresos que se conservan en las bibliotecas de las universidades de Indiana y Pittsburgh, que no fueron publicados en su día y que todavía no han sido estudiados suficientemente ([Bruce Keith 1991, 302](#)).

de la obra: la población inmigrante procedente de Bohemia y residente en Chicago está colaborando en levantar y desarrollar la propia ciudad, no suponen una carga para esta. Y la autora proporciona varios datos objetivos que confirman este mensaje implícito. Así, ilustra sobre las razones sociohistóricas de esa emigración ([Alice Masaryk 1904, 206](#)), informa sobre el grado de analfabetismo de esa comunidad (apenas el 1 %) y da cuenta sobre su naturaleza sociable que la impulsa a «esta fiebre por organizarse» ([ibidem 208](#)) en «clubes, sociedades y logias bohemias de Chicago» ([ibidem](#)). También señala la implicación de muchos trabajadores bohemios en la formación de sindicatos, explicable atendiendo a la tradición gremial de su país de procedencia, y escribe que el sistema de mutualidades de previsión para atender enfermedades y fallecimientos (por ejemplo, el *Svornost* o el *Denni Hlasatal*) tiene un importante desarrollo en la ciudad gracias a la gestión llevada a cabo por ciudadanía bohemia.

El encarcelamiento que sufre en 1915-16 es una dura experiencia que conocemos a través de sus cartas desde la prisión dirigidas a su madre. En ellas da muestras de ser una mujer fuerte, empática y decidida en sus principios. Con el idealismo práctico que conoció en Chicago, al estilo del propugnado por John Dewey en *Democracy and Education* (1916), anticipa qué quiere hacer cuando salga:

Estoy en la prisión estatal K. K. Landesgericht, pero no hablaremos de eso; hay que tener carácter, y he dado mi palabra de no quejarme; al contrario, de obtener la mejor y más humana experiencia de mis relaciones aquí (...) ¡Pero ver cómo la gente de aquí se ha arraigado en su miseria y, en un segundo paso, ha sucumbido entre suspiros y lágrimas! ¡Me estremezco! Me oprime la profunda miseria de la humanidad. Sí, mamá, si me liberan, viviré aún más intensamente y lucharé humanamente por las cosas más sencillas y nobles ([Alice Masaryk 1920b, 577](#)) (trad. a.).

La etapa del encarcelamiento la encaminan a trabajar por la creación de estructuras comunitarias de atención sanitaria y servicio social, que tengan en cuenta también la necesaria educación. La creación de la Cruz Roja Checoslovaca —una «*institución democrática y popular. Su trabajo debe ser metódico, ya que solo así podrá garantizar el éxito duradero de sus esfuerzos*» ([Alice Masaryk 1921b, 739](#)) (trad. a.)— es la herramienta material que canaliza todo ese idealismo. Bajo este paraguas, el despliegue de medios que pone en marcha es ingente. Ella misma detalla algunos de ellos: «*La Cruz Roja Checoslovaca creó su propio hospital en Hust, en la región subcarpática de Rusia, y compró el castillo de Bytice, en Eslovaquia, donde instaló un hospital infantil. Además, la Cruz Roja checoslovaca dirige la escuela de enfermeras*» ([ibidem, 736](#)) (trad. a.). Pero la autora es consciente de que su trabajo humanitario requiere del esfuerzo compartido de muchas

personas, y lanza la invitación a encontrar la máxima colaboración posible en la sociedad a la que va dirigido. Así lo explica ella en la Revista Internacional de la Cruz Roja:

En el ámbito de la previsión social, son los comités locales de la Cruz Roja los que desempeñan el papel principal, ya que se ocupan de las familias de los legionarios y soldados fallecidos. En lo que respecta a esta última acción benéfica, es necesario que toda la ciudadanía sea consciente de la importancia de su colaboración, ya que todas las personas, ricas o pobres, pueden ayudar a su manera, unas con su trabajo personal, otras con su contribución económica o con ayuda material (ibidem) (trad. a.).

Además, Alice Masaryk entiende que el progreso, mejora y desarrollo social de su país requieren que la obra social y la obra sanitaria vayan de la mano:

La Cruz Roja quiere trabajar para mejorar el nivel de salud de la población, lo que requiere una estrecha colaboración entre la obra sanitaria y la obra social. La asistencia sanitaria por sí sola no sería suficiente, ya que los seres humanos, insuficientemente alimentados, son indiferentes a las preocupaciones higiénicas. En tiempos de guerra, la actividad de la Cruz Roja se limitaba a la atención de los heridos, mientras que hoy en día debe ocuparse de toda la nación (ibidem, 738) (trad. a.).

En 1928, formó parte del comité organizador que celebró la primera Conferencia Internacional de Trabajo Social celebrada en París la primera quincena de julio, donde hubo más de 2.000 participantes (Marie Špiláčková et al. 2022, 227). Algunos años después, cuando la Alemania nazi ya había ocupado gran parte de su país, Alice Masaryk habla de las dificultades sociales a las que ella y sus compatriotas se enfrentan. Así lo expone en *The Bond Between Us* (1939) [El vínculo entre nosotras y

Ilustración 2. Alice Masaryk junto a su padre y su hermano Jan. Fotografía de autoría desconocida. Dominio público.

nosotros], la ponencia que presenta en Búfalo (Nueva York), en la Conferencia Anual de Trabajo Social. Finalizada dicha conferencia, la autora agradece la oportunidad de

haber podido compartir experiencias y retrata cuál es su visión para «un **desarrollo social saludable**»:

En el transcurso de la conferencia, encontré la única base posible para un desarrollo social saludable: los principios constructivos del amor creativo, explicados, desarrollados y profundizados por la investigación científica. Por eso estoy segura de que, con el tiempo, su honesto trabajo nos permitirá comprender que solo si se comprenden a fondo las necesidades individuales de las personas y familias que viven en pueblos, ciudades y grandes ciudades, y se priorizan sus intereses, la producción y la economía serán más estables y la política más sólida (Alice Masaryk 1939b, 210).

Críticas recibidas

Mary E. McDowell (1930, 631), directora de la UCS y alguien que conoció a Alice Masaryk personalmente, habla de «su inagotable valentía, su eterna esperanza, su insistencia en ver lo bueno en cada persona». Y describe cómo de fuerte era su compromiso en la Cruz Roja:

Cuando Alice se hizo cargo de la Cruz Roja, el personal trabajador de Estados Unidos e Inglaterra, obligado a regresar a sus países, la dejaron con la maquinaria, pero sin personal capacitado para utilizarla. Ella envió a jóvenes seleccionados, hombres y mujeres, a Inglaterra y Estados Unidos para que recibieran capacitación. Hoy en todos los puntos estratégicos, incluso en los pequeños pueblos de las montañas, están trabajando; como de costumbre (ibidem, 632) trad. a.).

Para la profesora emérita estadounidense Rebecca L. Hegar (2013, 44), las aportaciones de Alice Masaryk al trabajo social, a la educación, a la política y a la colaboración internacional merecen un reconocimiento indudable en la literatura, que hasta ahora no se ha prodigado:

Colaboró con personas de diversas disciplinas en organizaciones internacionales, tuvo una breve carrera en la política electiva y prestó un apoyo fundamental a su padre como presidente. En última instancia, la contribución académica potencial de Alice Masaryk se vio limitada por sus relativamente escasas publicaciones, algunas de ellas disponibles solo en checo (i.e. Alice Masaryk 1935). Sin embargo, su labor para establecer la formación en trabajo social en Checoslovaquia y a nivel internacional, así como para construir la infraestructura de servicios sociales de su país, merece un reconocimiento mucho mayor del que ha recibido hasta ahora en la literatura.

Los sociólogos checos [Marek Skovajsa y Jan Balon \(2017, 20\)](#) señalan que Alice Masaryk fue una «socióloga aplicada». Y justifican esta categorización con las siguientes palabras:

Profundamente influenciada por el espíritu reformista social de Chicago, se convirtió en una figura destacada en el desarrollo del trabajo social y la salud pública en las tierras bohemias y más tarde en Checoslovaquia. Sin embargo, a pesar de poseer una formación igual o superior a la de sus colegas masculinos, no pudo aspirar a ninguna carrera en el mundo aun exclusivamente masculino de la sociología académica checa (ibidem).

Reseñan también que, cuando la Fundación Rockefeller buscaba un socio académico en ciencias sociales en Checoslovaquia, en la década de 1920, contactó con Alice Masaryk ([ibidem, 33](#)). Además, informan ambos autores, la primera asociación checoslovaca de sociología, fundada en 1925, se denominó *Masaryk Sociological Society* (MSS), en consideración al trabajo científico de Tomáš Masaryk, pero sin olvidar la impronta que en la sociedad y en el avance de las ciencias sociales en todo el país tuvieron también Alice Masaryk, su madre y su hermano Jan. Esta asociación, activa actualmente, cambió su nombre a *Czech Sociological Association* (CSA) en 2016.

En 2004, la Embajada de Estados Unidos en Praga creó el Premio Alice Garrigue Masaryk para reconocer a personas e instituciones de la República Checa. El premio se otorga anualmente y es un homenaje a esta gran mujer, su la lucha contra la injusticia social y su valentía en la defensa de los derechos humanos. El pasado año 2024 se entregó este premio a Marie Gailová, directora de la ONG *Romodron*.

Bibliografía de la autora

Masaryk, Alice (también, Garrigue Masariková, Alice):

- 1904. The Bohemians in Chicago. *Charities and the Commons: A Weekly Journal of Philanthropy and Social Advance* 13 (10), 3 de diciembre: 206-210. https://en.wikisource.org/wiki/Charities/Volume_13/Number_10/The_Bohemians_in_Chicago.
- 1920a. “Foreword”. En *Social Survey of Prague*, vol. 3, editado por Mary E. Hurlbutt, pp. 7-8.

- 1920b. “From an Austrian Prison”. *The Atlantic Monthly*, 1 de noviembre: 577-586.
<https://www.unz.com/print/AtlanticMonthly-1920nov-00577/>
- 1920c. “The Prison House”. *The Atlantic Monthly*, 1 de diciembre: 770-779.
<https://www.unz.com/print/AtlanticMonthly-1920dec-00770/>
- 1920d. *Dopisy do vězení* [Cartas a la prisión]. Praga: Curz Roja Checoslovaca. 107 pp.
- 1921a. “A message from Alice Masaryk”. *The Survey* 46 (11), junio: 333.
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015027568305&seq=343&q1=masaryk>
- 1921b. “La Croix-Rouge tchécoslovaque”. *Revue Internationale de la Croix-Rouge* 31, julio: 736-740. <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/SI026881200027100a.pdf>.
- 1922. *Dva roky práce* [Dos años de trabajo]. Praga: Cruz Roja Checoslovaca.
- 1930. “Little House at Lany”. *The Survey*, 1 de marzo: 633-635.
<https://www.unz.com/print/TheSurvey-1930mar01-00633/>.
- 1935. *Československý Červený kříž* [Cruz Roja Checoslovaca]. Praga: Cruz Roja Checoslovaca. 85 pp.
- 1939a. “The Bond Between Us”. Comunicación presentada en el *66th Annual Meeting, National Conference of Social Work*. Buffalo, Nueva York, 18 a 24 de junio. Pp. 67-74. <https://quod.lib.umich.edu/n/ncosw/ACH8650.1939.001/88>.
- 1939b. “Dr. Alice G. Masaryk”. *Survey Midmonthly* 75 (7), 1 de julio: 210.
<https://www.unz.com/print/TheSurvey-1939jul-00210/>.
- 1948a [2001]. *Listy do vězení* [Cartas a la prisión]. Praga: Vladimír Žikeš. 107 pp; *Milá mama—Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových* [Querida mamá—Querida Alice. Correspondencia de Alice y Charlotte Masaryk 1915-1916]. Praga: Instituto Masaryk. 244 pp. ISBN 80-86495-06-X.
- 1948b. *Vzpominám* [Recuerdo]. Praga: Vladimír Žikeš. 22 pp.
- 1953. *Tvůrčí cesta českých klasiku* [El viaje creativo de los clásicos checos]. Praga: Výstavní ústředí Ústředního svazu čs. výtvarných umělců. 19 pp.

- 1960. *Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky* [Infancia y juventud. Recuerdos y pensamientos]. Pittsburgh: Masaryk Publications Trust. 128 pp.
- 1963. *Hudba ve Spillville* [Música en Spilville]. Nueva York: Masaryková.
- 1992. [p. m. a.]. *Červený kříž*. [Cruz Roja]. Bratislava: Comité Eslovaco de la Cruz Roja Checoslovaca. 76 pp. ISBN: 80-85690-00-4.
- 2019. [p. m. a.]. *Charlotte and Alice*. Cartas desde la prisión, editado y traducido al inglés por Ann Johnson. Lulu.com. 304 pp. ISBN; 978-0359859931.

Bibliografía sobre la autora

1. Crawford Mitchell, Ruth (ed.). 1980. *Alice Garrigue Masaryk, 1879-1966. Her life as recorded in her own words and by her friends*. Basingstoke: The Masaryk Publications Trust. 251 pp. ISBN: 0-916002-48-9.
2. Gil, Abel. 2022. “El mapa del Imperio austrohúngaro”. *El Orden Mundial*. <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-imperio-austrohungaro/>.
3. Hegar, Rebecca L. 2013. “The Masaryks of Czechoslovakia: Contributions in Sociology, Social Welfare and Politics”. *The Journal of Sociology & Social Welfare* 40 (2), junio: 41-62. ISSN: 0191-5096. <https://doi.org/10.15453/0191-5096.3732>.
4. Heiman, Mary. 2009. *Czechoslovakia. The State that Failed*. Londres: Yale University Press Publications. 406 pp. ISBN: 978-0300141474.
5. Keith, Bruce. 1991. “Alice Masaryk”. En *Women in Sociology. A Bio-bibliographical Sourcebook*, editado por Mary Jo Deegan, pp. 298-305. ISBN: 978-0274931682.
6. Macka, B. y Nováková, B. 1976. “Development of the Population in The Czech Socialist Republic (CSR) After World War II”. *Sbornik Ceskoslovenske Spolecnosti Zemepisne I (BI)*: 39-43. https://geografie.cz/media/pdf/geo_1976081010039.pdf.
7. McDowell, Mary E. 1930. “Alice Masarykova”. *The Survey Graphic* Number 63 (11), 1 de marzo: 630-632. <https://ftp.unz.com/print/TheSurvey-1930mar01-00630/>.
8. Puente Martín, Carlos. 2019. “Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: el paradigma de Checoslovaquia”. *Revista de Relaciones Internacionales de la*

UNAM 133, enero-abril: 95-121.

<https://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/69375>.

9. Škodová, Eliška. 2012. “Život Alice Garrigue Masarykové a její přínos v oblasti sociální práce” [La vida de Alice Garrigue Masaryková y su contribución al campo del trabajo social] [en checo]. Tesis de licenciatura. Universidad de Bohemia del Sur. 60 pp. <https://theses.cz/id/w22g2d/>.
10. Špiláčková, Marie y Zegzulková, Veronika Mia. 2022. “The Specifics of Home Practice of Social Work in the Works of Alice Masaryková and Helena Radlińska”. *Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne* 2 (15): 220-235. ISSN: 2450-4491. <https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.12>.

